

**TIL ILMI VA TARJIMA SAN'ATI: G'. SALOMOVNING "TIL VA
TARJIMA" ASARI TAHLILI**

Sadikova Salima

University of Business and Science

Ingliz tili va adabiyoti kafedراسi o'qituvchisi

E-mail: Sadikovasalima986@gmail.com

ANNOTATSIYA. *Ushbu maqolada Tarjimashunos va adabiyotshunos olim G'. Salomovning "Til va tarjima" monografiyasi xususida so'z boradi. "Til va tarjima" monografiyasining vujudga kelishida uning muallifi kitob muqaddimasida ta'kidlaganidek, tarjimada o'sha paytda hukm surgan ikki muammo: so'zning faqat to'g'ri ma'nosigagina ahamiyat berish bilan, uning ko'chma yoki boshqa ma'nolariga e'tibor berilmaganligi hamda tarjimada badiiylikka ortiqcha berilib ketib, so'zning chunakam ma'no mohiyatini unutib qo'yilishi kabilarni keltiradi.*

Kalit so'zlar: *til, tarjima, til ilmi, lingvistik yo'nalish, badiiy tarjima, tillararo tarjima, tarjima taraqqiyoti.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье речь идет о монографии «Язык и перевод» ученого-лингвиста и литературоведа Г'. Саломова. Как отмечает автор книги во введении, появление монографии «Язык и перевод» было обусловлено двумя проблемами, существовавшими в то время в переводе: во-первых, уделялось внимание только правильному значению слова, без учета его переносных и других значений; во-вторых, излишняя художественность перевода приводила к утрате точного смыслового содержания слова.*

Ключевые слова: *язык, перевод, языкознание, лингвистическое направление, художественный перевод, межъязыковой перевод, развитие перевода.*

ANNOTATION. *This article discusses the monograph Language and Translation by the linguist and literary scholar G'. Salomov. As the author notes in the book's preface, the emergence of the monograph Language and Translation was driven by two issues that prevailed in translation at that time: first, translators focused only on the literal meaning of words, neglecting their figurative or secondary meanings; second, excessive artistic interpretation in translation often led to the loss of the true essence of words.*

Keywords: *language, translation, linguistics, linguistic approach, literary translation, interlingual translation, translation development.*

KIRISH

O'zbekistonda tarjima muammolari tadqiqiga bag'ishlangan bir qator ishlar e'lon qilingan. Tarjimashunos va adabiyotshunos olim G'. Salomovning "Til va tarjima"¹ monografiyasi mamlakatimizda lingvistik yo'nalishdagi o'z davrining tarjimashunoslikka oid tadqiqotlari orasida eng yirigi va nufuzlisidir. Jumladan, Ninel Vladimirovaning² rus tilidan o'zbek tiliga badiiy tarjima muammolariga oid hamda Jumaniyoz Sharipovning³ poetik tarjimaning ayrim masalalariga oid kitoblari chop etilgandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

O'zining hamkasblaridan farqli o'laroq G'aybulla Salomov mazkur tadqiqotida tarjima muammolariga kengroq yondoshganligi, jumladan, mamlakatimizda tarjimaga oid qarsahlsning chinakam ilmiy nazariyaga aylanganiga qadar XX asr boshlarida Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Sanjar Siddiq, Sotti Husayn hamda Nazir To'rqulovlarining jo'yali va baxslatab mulohazalariga ham munosabat bildirganligi va o'sha an'analarning urushdan keying yillarda qay tarzda takomillashib borganligiga e'tibor qaratganligi bilan ajralib turadi. Ayni paytda tillararo tarjimaning tabiati, uning umumiy va xususiy jihatlariga tarjimaning qurulish ashyosi bo'lmish so'zga e'tibordan boshlash kerakligini diqqat markazga olib chiqqanligi alohida ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Til va tarjima" monografiyasining vujudga kelishida uning muallifi kitob muqaddimasida ta'kidlaganidek, tarjimada o'sha paytda hukm surgan ikki muammo: so'zning faqat to'g'ri ma'nosigagina ahamiyat berish bilan, uning ko'chma yoki boshqa ma'nolariga e'tibor berilmaganligi hamda tarjimada badiiylikka ortiqcha berilib ketib, so'zning chunakam ma'no mohiyatini unutib qo'yilishi kabilarni keltiradi. Muallif ta'kidlab aytganidek, ushbu kitob dunyoda mazkur muammoga bag'ishlab yaratilgan boshqa tadqiqotlardan asosiy farqi uning aynan o'zbek tili materiallari asosida amalga oshirilganligidir. Ayni paytda tadqiqotda o'zbek tiligadi materiallar rus, nemis, ingliz, fransuz, fors, tojik, turk, ozarbayjon, tatar, qozoq, qirg'iz, turkman tillari bilan qiyoslanadi.

Muallifning ta'kidlashicha⁴, o'sha davrda sobiq ittifoqda tarjima sohasiga bu qadar ahamiyatning kuchayib ketishida 1966 yilda 25-fevral - 3-mart kunlari Moskvada badiiy tarjimaning aktual muammolariga bag'ishlab o'tkazilgan butunittifoq simpoziumi muhim rol o'ynagan. Unda nutq so'zlagan Ya. I. Retzker,

¹ Саломов Г. Тил ва таржима. – Тошкент: Фан, 1966 йил. 383 б.

² Владимирова Н.В. Некоторые вопросы художественного перевода с русского на узбекский язык, 1957.

³ Шарипов Ж. Некоторые проблемы поэтического перевода, 1958.

⁴ G'. Salomov. Til va tarjima ... 48-bet.

V.Rossels, A.V.Fedorov, E.Etkind, B.Baxtin, Yu.Levin, G.Gachehiladze, B.Tohirbekov kabi taniqli tarjimashunos olimlar bilan birgalikda O'zbekistondan G.G'afurova, J.Sharipov va muallifning o'zi – G'.Salomovlar ham nutq so'zlaganliklari qayd etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

G'. Salomov o'z kitobi diqqat markaziga aynan **til, tarjima va mavjud ijtimoiy tuzum (sotsiolingvistik tarjima) munosabatlari masalasini** olib chiqishiga sabab XIX asr oxiri va XX asrning birinchi choragida istilochilar tomonidan o'zbek tilining lisoniy quvvatini pasaytirish va ushbu tilga tarjima qilishni imkon qadar cheklashga oid tadorik va maqkuraga ham tarjima taraqqiyoti asnosida muayyan javob qaytarish bo'lgan. Muallifning shahodat berishicha, 1890 yilda chop etilgan "Turkiston viloyati gazetasi" (19-20-sonlari) da e'lon qilingan "Rus tilini o'rganishning ahamiyati haqida" degan maqolada mahalliy xalq aholisi (o'zbeklar) hech qanday fan emas, hatto biron ilmiy termin ham yaratmagan, binobarin, *стол, лампа, самовар* kabi oddiy so'zlar ham rus tilidan o'zlashtirilgan, deyiladi⁵. G'.Salomov shu noxolis davoga qarama qarshi ravishda dunyoda sof tilning o'zi yo'qligi, har qanday til boshqalardan u yoki bu darajada turli so'zlarni o'zlashtirishi tabiiy va qonuniy ekanligini aytib, ruslardagi *лампа* so'zining o'zi fransuzlardagi *lampe* kalimasidan olinganligini asoslab beradi. Shuningdek, O.Usmon va R.Doniyorovlarning 9000 so'zdan iborat "Ruscha-internatsional so'zlar izohli lug'ati" leksik birliklariga asoslanib o'z fikrini yanada mustahkamlaydi.

G'aybulla Salomov yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, o'zbek tarjimachiligidagi tadqiqotlarga lingvistik asnoda yondoshdi. Ammo badiiy tarjimaga kelganda tarjimondan asliyat badiiyati va uning til xususiyatlarini bilmay turib qo'l urmaslikka chaqirdi. Unga ko'ra tarjimonga tarjima qilish uchun tayyor retsept berib bo'lmaydi. Chunki har bir asliyatning o'z uslubi va har bir tarjimonning uni o'girishdan ko'zlagan maqsadi bo'lishi mumkinligini e'tirof etib keldi. Ana shu jihat G'aybulla Salomov tomonidan jahon tarjimashunosligiga nemis tarjimashunos olimlari olimlari Katarina Rays va Hans Fermeyerlar kiritgan skopos (maqsad) nazariyasi⁶ e'lon qilinmagandan avvaloq tamal toshi qo'yilganligidan dalolat beradi.

G'aybulla Salomov "Til va tarjima" monografiyasining dastlabki faslida til va tarjima masalasining bir munozarali jihatiga to'xtalib, taniqli rus tilshunosi A.A. Reformatskiy qarashlariga munosabat bildiradi. Unga ko'ra rus olimi tarjimaga bo'lgan ehtiyojning yildan yilga oshib boraverishini ta'kidlagan holda tarjima

⁵ Salomov G'. Til va tarjima..., 50-bet.

⁶ Vermeer, Hans J.Reiß Katharina. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.

nazariyasini tilshunoslikning faqatgina bir sohasi ekanligi⁷, deb isbotlamoqchi bo'linadi. Ammo, Sankt-Peterburg davlat universiteti professori Andrey Venediktovich Fyedorov 1953 yilda e'lon qilgan „Введение в теорию перевода“⁸ kitobi bilan ushbu fanning tilshunoslikka asoslangan mustaqil filologik fan ekanligini asoslab berildi. Tarjima nazariyasi tilshunoslikning bir qismimi? yoki tilshunoslikka asoslangan mustaqil filologik fanmi?, shuningdek, tarjimashunoslik tilshunoslikka asoslanadimi yohud adabiyotshunoslikkimi? kabi bir-biriga zid qarashlarning paydo bo'lish sabablarini G'aybulla Salomov tarjima va tarjimonga bo'lgan talab va munosabatdan axtaradi. Unga ko'ra, asliyat va tarjima tilini yaxshi bilmagan tarjimon qayta yaratishda ortiqcha so'zma-so'zlik, asliyatdagi so'z va iboralar mohiyatini, ularning ko'chma ma'nolarini puxta bilmaganligi sabab shaklbozlokka, formalizmga yo'l qo'yadi. Natijada bunda adabiyotchilar tilshunoslarni yoki aksincha, tilchilar adabiyotshunoslarni ayblay boshlaydilar. Ammo G'.Salomov fikricha, bu holatda na tilshunoslik va na adabiyaotshunoslikning aybi yo'q. Ayb tilni mukammal bilmaslikda yohud obrazlilik mohiyatini anglamaslikda deb biladi. Unga ko'ra formalizmni tilshunoslik bilan aralashtirib yubormaslik lozimligi aytiladi (“Til va tarjima”, 149-bet).

XULOSA

Xullas, o'tgan asrning 60-yillari o'rtalariga kelib mamlakatda tarjima sifatini oshirishga oid maxsus qaror qabul qilindi. G'aybulla Salomov orttirgan nazariy va amaliy tajribalariga asoslanib, mamlakatda tarjima taraqqiyotiga erishishning 19ta eng muhim vazifalarini kun tartibiga qo'yib, uni markaziy matbuot va o'zining “Til va tarjima” kitobida e'lon qildi.

Bugungi kunda G'aybulla Salomov aytgan yuqoridagi rejalarning aksariyari ro'yobga chiqdi. Bunday rejalarning yuzaga chiqishi oson kechmadi. Ularning har biri ustida tinmay mehnat qilindi, kerak bo'lsa, tinimsiz kurash olib borildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Саломов Ф. Тил ва таржима. – Тошкент: Фан, 1966 йил. 383 б.
2. Владимирова Н.В. Некоторые вопросы художественного перевода с русского на узбекский язык, 1957.
3. Шарипов Ж. Некоторые проблемы поэтического перевода, 1958.
4. Vermeer, Hans J.Reiß Katharina. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.

⁷ Реформатский А.А. Лингвистические вопросы перевода, журнал «Иностранные языки в школе», 1952, №6.

⁸ Фёдоров А.А. Введение в теорию перевода. Лингвистические проблемы. – Ленинград, 1953. 353 стр.

5. Реформатский А.А. Лингвистические вопросы перевода, журнал «Иностранные языки в школе», 1952, №6.
6. Фёдоров А.А. Введение в теорию перевода. Лингвистические проблемы. – Ленинград, 1953. 353 стр.